

Devenir de la digue maritime d'Erromardie (Saint-Jean-de-Luz)

The future of Erromardie's sea dyke (Saint-Jean-de-Luz)

E.Tena¹, A. de Bonviller², B. Martinez³, C. Huveteau⁴

¹ ISL-Ingénierie, Saint-Jean-de-Luz, tena@isl.fr

² ISL-Ingénierie, Angers, bonviller@isl.fr,

³ Mairie de Saint-Jean-de-Luz, bruno.martinez@saintjeandeluz.fr

⁴ EPCI Basque, c.huveteau@communaute-paysbasque.fr

Résumé

La digue d'Erromardie est un ouvrage de défense contre la mer située sur la commune de Saint-Jean-de-Luz. Elle est composée, côté plage, de murs d'une hauteur apparente variable de 1 à 2 mètres. Elle est réalisée en béton cyclopéen sur une assise béton d'environ 30 cm d'épaisseur coulée en pleine fouille. L'épaisseur en tête varie de 0,6 à 1,0 m avec un léger fruit sur la face vue (côté plage). La population de la zone protégée est inférieure à 1 000 personnes.

La digue et le remblai assurent 3 fonctions principales : elle protège le secteur à enjeux de la submersion, elle maîtrise le processus d'érosion du trait de côte, elle constitue la route littorale. Pour ce type d'ouvrage, l'événement à considérer pour l'évaluation des risques est une tempête avec concomitance de fortes houles, dépressions atmosphériques et grandes marées. L'étude de dangers de l'ouvrage a conduit à prescrire des travaux importants pour atteindre un niveau de sécurité satisfaisant compte tenu des enjeux.

Dans le même temps, ISL a établi pour le compte de l'Agglomération Sud Pays Basque la stratégie du trait de cote du Pays Basque qui n'a pas écarté le recours à une stratégie de repli dans le secteur concerné. Les scénarii de gestion envisagés permettent de couvrir des situations d'intervention contrastées, de l'inaction jusqu'à la lutte active. Sur le secteur d'Erromardie, le scénario jugé le plus avantageux économiquement est ici le mode de gestion actuel. Le repli stratégique des enjeux semble constituer une alternative envisageable compte tenu du fait que la majorité des enjeux concernés sont des campings ou des petits restaurants de plages. Il s'agirait alors d'une opportunité de reconfigurer complètement le site et de lui redonner un cadre plus naturel.

Avant de s'engager sur des nouveaux investissements, la collectivité a voulu se projeter vers les nouvelles tendances du tourisme et explorer les possibilités de réaliser un aménagement durable de la station balnéaire. Et c'est

finalement cette étude, Aménagement Durable de Stations Balnéaires (ADS), qui fondera l'argumentation du choix du devenir de la digue d'Erromardie.

Mots-Clés

Digue, Maritime, Submersion, Stratégie, Gestion, Trait, Côte.

Abstract

Erromardie's sea dyke is a sea defense structure located in Saint-Jean-de-Luz. It is composed, from the seaside, of concrete walls 1 – 2 meters high (cyclopean concrete). The foundation to cut off water percolations.

The length on top of concrete walls is between 0,6 – 1 meter, vertical with a little slope to the beach. The number of people benefiting from this protection is less than 1000. The functions of the dike are the coastal road, protection against erosion and protection against the hydraulic risks of the sea (run up and immersion). The main danger to be considered, for Erromardie's dyke is the storm with long periods waves, wind set up (atmospherical depression) and astronomical tide.

The purpose of Erromardie's dyke is to prevent seawater to entering the protected area (immersion). This objective has the two fold purpose, avoid immersion (static sea water level) and to provide a wave protection against the run up (dynamical sea water level).

ISL, in the EDD study, has recommended significant works to obtain satisfactory safety parameter in correlation with the goods that are protected by the dyke. At the same time, ISL, has defined, for the Agglomération Sud Pays Basque, the shore management plan (SMP) for the Basque Country, that concludes with the possibility of demolishing the dyke and the removing the protected assets (instead of protecting them). Finally, another study focusing on the sustainable development of tourism in the Basque coast give us a new input on the future of the site.

The future of the dyke and the site will be built on the basis of the conclusions of those 3 studies.

Key Words

Sea, Dyke, submersion, Shore, Management, Plan.

Introduction

La digue et la plage d'Erromardie se situent au Nord de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Le maître d'ouvrage et gestionnaire de la digue d'Erromardie est la Mairie de Saint-Jean-de-Luz.

Le classement de la digue d'Erromardie est pris selon les anciennes classes du décret 2007. Considérant les caractéristiques de l'ouvrage, la hauteur arrière de l'ouvrage supérieure à 1 m et la population de la zone protégée évaluée entre plus de 10 et moins de 1 000, l'ouvrage relève de la classe C.

Ci-dessous l'emprise de la zone protégée à la cote 4,44 m NGF.

FIGURE 1: SITUATION DE LA DIGUE D'ERROMARDIE

FIGURE 2 : ZONE PROTEGEE (COTE 4,44 M NGF)

L'étude de dangers de la digue a conduit la collectivité gestionnaire à se poser plus largement la question de la stratégie de défense contre la mer à court et moyen terme. Des études de définition de la stratégie ont accompagné l'étude de dangers pour constituer une aide à la décision à destination des élus pour qu'un choix fondé sur des critères socio-économique et technique puisse être fait en toute connaissance cause.

Cette communication se propose de présenter les conclusions principales des études relatives à l'ouvrage de protection du secteur d'Erromardie.

Description du site

La digue d'Erromardie est avant tout un ouvrage de défense contre la mer (submersion et érosion) mais constitue également la route littorale du secteur.

Le système de protection est composé des ouvrages suivants :

- La Digue d'Erromardie (divisée en 2 tronçons, au Sud de l'Ichaca et au Nord de Ichaca)
- les ouvrages annexes au système de protection :
 - o Les réseaux traversants
 - o la plage et ses épis en enrochements

Le tronçon au Sud de l'Ichaca a les caractéristiques suivantes :

- Murs d'une hauteur apparente variable de 1 à 2 mètres, réalisés en béton cyclopéen sur une assise béton d'environ 30 cm d'épaisseur coulée en pleine fouille. L'épaisseur en tête varie de 0,60 à 1,00 m avec un léger fruit sur la face côté terre. La cote d'arasement du mur est variable. La crête à certains endroits a été reconstituée avec du mortier. La cote de fondation n'est pas connue avec précision.
- La cote d'arasement du tronçon est variable avec une cote minimale à 6,9 m NGF (PK 18.505 environ) et une cote maximale à 8,84 m NGF (sur le coté sud).

- La crête de la digue est parcourue par la route reliant la plage d'Erromardie avec la plage de Lafitenia. L'enrobé présente de nombreux désordres. Les matériaux de constitution de la digue apparaissent comme homogènes sur un matériau sablo-argileux. Le talus côté terre est en remblai végétalisé.

FIGURE 3 : COUPE TYPE DU TRONÇON SUD

Le tronçon au Nord de l'Ichaca a les caractéristiques suivantes :

- Murs d'une hauteur apparente variable de 0.7 à 1.4 mètre du pk 18.650 au Pk 18.700. L'épaisseur en tête varie de 0,60 à 1,00 m. La cote de fondation n'est pas connue avec précision.
- La cote d'arasement du tronçon Nord du mur est variable avec une cote minimale à 5,9 m NGF (Pk 18.651 environ) et une cote maximale à 6,63 m NGF (Pk 18.700).

Étude de dangers de la digue maritime d'Erromardie [1]

L'objectif d'une étude de dangers (EDD) est de caractériser le risque de rupture de l'ouvrage et sa gravité afin de proposer des mesures de réduction des risques.

Il s'agit de la première étude de dangers d'un ouvrage existant conformément aux articles R214-115 et R214-007 du code de l'environnement. L'étude a été remise aux services de contrôle en Juin 2017

L'événement majeur est la tempête présentant la concomitance de fortes houles, dépressions atmosphériques et de grandes marées. Ces conditions constituent donc aussi l'événement le plus défavorable.

Les deux objectifs spécifiques de la digue d'Erromardie sont d'une part d'empêcher le passage continu des eaux marines vers l'intérieur de terres (niveau statique dépassant le niveau de crête et submergeant la zone protégée), d'autre part de maîtriser les volumes entrant par jet de rive à l'intérieur de cette même zone (niveau dynamique).

Bilan de l'analyse des risques

Les mécanismes de défaillance proposés sont les suivants :

- L'érosion externe de la digue :
 - o par surverse (Errom_1)

- par affouillement du pied subissant l'assaut des vagues (Errom_2)
- par glissement de talus côté mer ou côté terre (Errom_3)
- par déstructuration de la digue béton côté mer (Errom_5)
- par franchissement des vagues (Errom_6)
- l'érosion interne (Errom_4)
- la gestion inadaptée des ouvrages hydrauliques (Errom_7)

Le potentiel de danger, au sens de la réglementation des ouvrages hydrauliques, conduisant à l'inondation de la zone protégée est la formation d'une brèche, la submersion ou des débits de franchissement excessifs.

Ci-dessous la synthèse des probabilités et gravités des scénarii étudiés :

TABLEAU 1 : SYNTHÈSE INITIALE DES PROBABILITÉS ET GRAVITÉS

	Modalité de défaillance ou de rupture	Probabilité d'occurrence annuelle	Gravité	Classe de risque
Errom_01	Surverse sur la crête ou par l'ichaca : érosion de la crête	0	4	4
Errom_02	Erosion externe - Affouillement de pied et affaissement de la crête par action des vagues	3	3	6
Errom_03	Erosion externe - Glissement de talus côté mer et/ou côté terre	0	4	4
Errom_04	Erosion interne - Emportement des matériaux constitutifs de la digue et affaissement de la crête.	1	4	5
Errom_05	Déstructuration de la digue béton côté mer (parement amont et muret parapet)	4	3	7
Errom_06	Franchissement des vagues et érosion du talus arrière	4	3	7
Errom_07	Gestion inadaptée des ouvrages hydrauliques (ancien émissaire ou exutoire du fossé dans l'ichaca)	3	3	6

TABLEAU 2 : CLASSE DES PROBABILITÉS ET GRAVITÉS

	Classe de probabilité	Probabilité annuelle d'occurrence
Événement possible mais extrêmement peu probable	0	Inférieure à 1/100 000
Événement très improbable	1	Entre 1/100 000 et 1/10 000
Événement improbable	2	Entre 1/10 000 et 1/1000
Événement probable	3	Entre 1/1000 et 1/100
Événement courant	4	Entre 1/100 et 1/10
Événement fréquent	5	Entre 1/10 et 1

	Classe de gravité	Nombre de personnes exposées en zone à cinétique rapide	Nombre de personnes exposées en zone à cinétique lente
Négligeable	0		
Modéré	1		Entre 1 et 10
Sérieux	2	Entre 1 et 10	Entre 10 et 100
Important	3	Entre 10 et 100	Entre 100 et 1000
Catastrophique	4	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Désastreux	5	Supérieur à 1000	Supérieur à 10 000

Niveau de protection, sûreté et danger

L'étude de dangers a identifié les niveaux de protection apparent, réel et de danger.

Le niveau de protection apparent de la digue d'Erromardie fait référence à la cote de la zone de protection ou niveau de début de submersion. Le niveau de protection est fixé à la cote 4,44 m NGF (point bas du système d'endiguement).

Le niveau de protection réel de la zone protégée correspond à la limite des débits et volumes acceptés dans la zone protégée avant son inondation. Un débit de franchissement de 10 l/s/ml avec une probabilité de l'aléa hydraulique entre 1/10 et 1 correspond au débit maximal que la zone protégée peut accepter sans être inondée. Rappelons qu'au-delà de ce débit, le gestionnaire n'a pas à garantir la stabilité de la structure mais mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à une gestion de crise efficace.

Le niveau de danger correspond à la situation au-delà de laquelle la rupture de l'ouvrage est quasi certaine. Dans l'état actuel des ouvrages, l'EDD a mis en évidence des scénarii de rupture de classe 4 « courant ». Ces scénarii sont de probabilités comprises entre 1/100 et 1/10. On peut ainsi considérer que le niveau de danger est voisin du niveau de protection.

ISL a retenu comme niveau de danger l'événement de décembre 1951 à Saint-Jean-de-Luz caractérisé par un niveau d'eau au marégraphe de Socoa de + 2,88 m NGF (+ 5,05 m CM). La période moyenne des vagues attachées à cet événement est de 18 secondes et le vent souffle violemment.

Mesures de réduction des risques

Le maître d'ouvrage retient les actions correctives suivantes comme stratégiques et prioritaires afin de réduire la probabilité d'occurrence des scénarii Errom 02, 05, 06 et 07 :

- Enrochements sur le parement amont – coté plage
Réfection de l'étanchéité de la crête
- Enrochements sur le parement aval – coté camping
- Après reconnaissances, obturation du fossé et de l'ancien émissaire (Pk18.520)

Le maître d'ouvrage retient l'action suivante comme prioritaire afin d'augmenter la capacité de vidange de la zone submergée et de réduire la gravité de tous les scénarii:

- Agrandir l'exutoire du fossé Ø1000 - ouvrage amont Ø2000 / Aménager le déversoir à la cote 4,44 m NGF

Ci-dessous la synthèse des scénarii de rupture, après mesures de réduction des risques, et les probabilités d'occurrence, gravité et classe de risque associées.

TABLEAU 3 : SYNTHÈSE DES PROBABILITÉS ET GRAVITÉS
APRÈS MESURES DE RÉDUCTION DE RISQUE

	Modalité de défaillance ou de rupture	Probabilité d'occurrence annuelle	Gravité	Classe de risque
Errom_01	Surverse sur la crête ou par l'chaca: érosion de la crête	0	4	4
Errom_02	Erosion externe - Affouillement de pied et affaissement de la crête par action des vagues	2	3	5
Errom_03	Erosion externe - Glissement de talus côté mer et/ou côté terre	0	4	4
Errom_04	Erosion interne – Emportement des matériaux constitutifs de la digue et affaissement de la crête.	1	4	5
Errom_05	Déstructuration de la digue béton côté mer (parement amont et muret parapet)	3	3	6
Errom_06	Franchissement des vagues et érosion du talus arrière	4	2	6
Errom_07	Gestion inadaptée des ouvrages hydrauliques (ancien émissaire ou exutoire du fossé dans l'chaca)	2	3	5

Le niveau de danger (situation au-delà de laquelle la rupture de l'ouvrage est quasi-certaine) à l'état conforté correspondra à un aléa hydraulique de 1/100.

En zone orange, la maîtrise du risque passe par des mesures de prévention.

Définition de la stratégie de gestion du trait de côte - site d'Erromardie [2]

Introduction

La gestion du littoral et des risques côtiers est une réalité complexe et multidisciplinaire qui nécessite une analyse technico-économique fine et une vision à long terme des phénomènes et problématiques (environnement, tourisme, contraintes réglementaires, contexte urbain ou naturel ou mixte, contexte géologique, hydrographique, hydrodynamique, morphodynamique, sédimentaire, activité économique, usages, etc.).

L'objectif de l'étude stratégique de gestion des risques littoraux est d'établir un document pluridisciplinaire (technique, économique, environnemental, social et culturel), en concertation avec tous les acteurs publics et privés concernés, qui puisse servir d'outil d'aide à la décision aux élus face à la problématique de la gestion du littoral.

Le dossier technique établi dans le cadre de la stratégie locale a fourni des éléments clés d'aide à la décision et a abouti, en 2017, à l'approbation d'une véritable feuille de route pour les élus visant à gérer le littoral basque de façon durable et raisonnée sur une échelle temporelle d'environ 25 ans.

Diagnostic du secteur d'Erromardie

Il s'agit d'un secteur semi-naturel qui permet des activités balnéaires d'une haute importance économique locale.

La morphologie du site, affiche un azimut de la côte très similaire à celui de la Corniche (azimut 67°). L'exposition à la houle est un élément remarquable du contexte.

Les différentes plages s'intercalent avec des caps – socles rocheux (principe de plages poches [4]).

Le contexte géotechnique affiche des affleurements des flysch. Le couronnement des falaises est composé de matériaux meubles (altérites) avec des épaisseurs très variées. Les pendages des flysch évoluent avec la morphologie de la côte et s'intercalent aussi avec des failles et bassins versants...

Comme mis en évidence par l'étude de dangers, Erromardie est concernée par un fort aléa submersion et des processus d'érosion significatifs.

Des épisodes de submersion ont été constatés au droit du perré d'Erromardie lors des tempêtes de début 2014, notamment la submersion généralisée de la route et du parking, et la submersion plus ou moins importante des deux campings situés dans la zone protégée. On note également l'affaissement de l'escalier d'accès à la plage en partie Sud (18).

Toutes les plages sont soumises à des problèmes d'érosion avec un taux de recul du trait de côte de 0 à 1,6 m/an [3]. Des travaux de confortement de falaises – fixation du trait de côte ont été réalisés.

Plus spécifiquement, l'érosion est mise en évidence par les éléments suivants :

- morphologie « fractale » de la côte
- érosion de falaise, liée à sa nature (meuble ou rocheuse), sa morphologie (pendage et orientation) ou au contexte d'infiltration / ruissellement des eaux de pluie
- érosion de pied de falaise lié à la houle / contexte maritime
- éboulements observés au droit de la colline de Sainte-Barbe, de la pile d'Assiette (PK17) et localement à l'Est de la plage de Lafitenia et en pied de falaise à Mayarco, sentier du littoral fermé aux piétons entre le PK18 et 18.25

En résumé du diagnostic :

Le secteur à haute importance du point de vue des activités balnéaires est concerné par des processus d'érosion qui peuvent nuire à son développement. Les facteurs déclenchants sont en premier lieu la dynamique marine et les conditions hydrologiques. Les facteurs anthropique et sismique bien que secondaires restent significatifs.

La structure des formations composant le trait de côte est défavorable : caractéristiques mécaniques des formations, fracturation, présence de cavités, orientation de la falaise face aux sollicitations maritimes...

Aucune action de lutte active récente n'a été menée (ouvrages et enrochements réalisés dans les années 1970 et 1980).

Scenarii de gestion du site d'Erromardie [4]

La définition des scenarii de gestion côtière s'appuie sur les méthodologies du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Littoral Aquitain. Ces scénarii ont été définis en concertation avec les élus au travers de diverses réunions entre ISL, le Maître d'ouvrage (ASPB) et les communes.

Les scenarii de gestion définis permettent de couvrir des situations d'intervention contrastées, de l'inaction jusqu'à la lutte active.

SC1 : Inaction

- Principe général : Abandon de l'ensemble des ouvrages existants (perré d'Erromardie, cordons d'enrochements) et arrêt des actions de gestion des plages (rechargement et reprofilage des plages).
- Mode de gestion dominant : Non gestion
- Actions : Aucune
- Réponse attendue : Ce scénario suppose la ruine complète des ouvrages de protection actuels, perré d'Erromardie compris. Le recul du trait de côte aura tendance à s'accélérer et une proportion croissante d'emplacements de campings sera soumise aux phénomènes de submersion par franchissements ou disparaîtra progressivement sous l'effet de l'érosion.

SC2 : Mode de gestion actuel

- Principe général : maintien à minima des ouvrages existants (réparations post-tempête du perré d'Erromardie et des cordons d'enrochements existants). Reprofilage (et rechargements si nécessaire) des plages.
- Mode de gestion dominant : lutte active sur la plage d'Erromardie.
- Actions : maintien et entretien post-tempête des perrés et cordons d'enrochements. Actions complémentaires d'accompagnement des processus naturels (reprofilage des plages) et de lutte active douce ponctuelle (rechargements en sable).

Réponse attendue : le perré d'Erromardie permet de fixer le trait de côte le long de la plage mais ne suffit pas à protéger les campings situés en arrière contre les phénomènes de submersion par franchissements. Les premiers emplacements sont impactés à chaque tempête et le perré doit régulièrement être repris.

SC3 : Repli stratégique « Suppression des biens »

- Principe général : Acquisition et suppression de l'ensemble des biens situés dans la bande d'érosion à 2043. Relocalisation des campings. Démantèlement des ouvrages du perré d'Erromardie. Reconfiguration du site.
- Mode de gestion dominant : « Suppression » ou « Évacuation définitive » des biens. « Relocalisation » des campings.
- Actions : Idem scénario 2 jusqu'en 2023 puis abandon de l'ensemble des actions de gestion à l'exception de levés topographiques réguliers de surveillance. Relocalisation de l'ensemble des emplacements de campings et des enjeux situés dans la bande d'érosion et de submersion.
- Réponse attendue : La relocalisation en arrière littoral des emplacements de camping menacés par l'érosion et par la submersion permet la mise en sécurité de ces derniers. Le démantèlement du perré d'Erromardie offre un nouvel espace pour le développement de la plage et les opérations de repli permettent l'aménagement d'une arrière plage verte ouverte à la balade et aux activités ludiques. Les cheminements sont réaménagés de manière à faciliter la circulation des piétons au plus proche de la nature.

SC4 : lutte active

- Principe général : confortement du perré d'Erromardie (protection anti-affouillement) et optimisation vis-à-vis des franchissements par paquets de mer.
- Mode de gestion dominant : lutte active
- Actions : reconstruction de la digue d'Erromardie avec la mise en place d'un écran antiparafouille, enrochements côté plage et réfection des épis au niveau de l'exutoire de l'Ichaca.

Réponse attendue : Le confortement du perré d'Erromardie et la mise en œuvre d'un dispositif anti jet-de-rive permettent d'une part de renforcer la stabilité de l'ouvrage et d'autre part de limiter les phénomènes de submersion par franchissement, ce qui sécurise ainsi les campings situés immédiatement en arrière. Par ailleurs, les confortements massifs des falaises (drainage, reprofilage) réalisés au Sud d'Erromardie permettent de stabiliser la falaise, d'en fixer la crête et ainsi de maintenir les campings et autres infrastructures touristiques (mini-golf, restaurants). Les aménagements

sont toutefois susceptibles d'avoir un fort impact sur les plages et leur usage balnéaire (emprise des ouvrages, augmentation de la réflexion de la houle, perte de sable, etc.).

SCENARIO 0 - ÉTAT INITIAL

FIGURE 4: PHOTO AERIENNE DU SITE (ETAT INITIAL)

SCENARIO 1 - INACTION

FIGURE 5 : PHOTOMONTAGE DU SCENARIO 01 - INACTION

SCENARIO 2 - MODE DE GESTION ACTUEL

FIGURE 6 : PHOTOMONTAGE DU SCENARIO 02 – GESTION ACTUEL

SCENARIO 3 - REPLI

FIGURE 7 : PHOTOMONTAGE DU SCENARIO 03 - REPLI

SCENARIO 4 - LUTTE ACTIVE DURE

FIGURE 8 : PHOTOMONTAGE DU SCENARIO 04 – LUTTE ACTIVE

Comparaison des scénarii de gestion du site d'Erromardie [4]

Le détail de l'analyse comparative est donné sous la forme d'un tableau récapitulant les VAN (Valeur Actuelle Nette) ainsi que l'ensemble des coûts (travaux, entretiens, acquisition de biens, reconstruction de voiries) et bénéfices (nombre et valeur des biens, voiries, campings et autres enjeux remarquables sauvegardés) de chacun des scénarii, et synthétisant l'évaluation de l'ensemble des critères qualitatifs de l'Analyse Multi Critères (AMC).

Cette évaluation a notamment fait l'objet d'une réunion de travail par commune, avec les élus, et pilotée par ISL. À l'issue de ces réunions, et sur la base des éléments chiffrés et de la grille AMC, les élus ont formulé le choix stratégique qu'ils souhaitaient retenir pour la formalisation de la stratégie.

Ci après un graphique en étoile permet par ailleurs de visualiser la note pour chaque scénario pour chaque critère de l'AMC (note comprise entre 0 et 4 de telle sorte que : 0 = défavorable ; 4 = très favorable).

Synthèse de l'AMC du Secteur 4A "St-Jean-de-Luz Nord - Villas/Falaises"

FIGURE 9 : GRAPHIQUE DES CRITERES AMC

Ci-après un tableau synthétique détaillant les coûts et bénéfices de chaque scénario.

TABLEAU 4: SYNTHESE DU COMPARATIF DES SCENARI

SYNTHESE SECTEUR 4A "St-Jean Nord - Villas/Falaises"	Scénario 01 INACTION	Scénario 02 MODE DE GESTION ACTUEL	Scénario 03 REPLI STRATEGIQUE : "Suppression des biens"	Scénario 04 LUTTE ACTIVE
COÛTS DU SCENARIO A 2043				
Travaux de confortements (2017)	-	0 €	0 €	-13 500 000 €
Entretiens annuels cumulés à 2043	-	-6 424 097 €	-1 817 957 €	-9 117 429 €
Acquisition des biens	-	0 €	-8 339 851 €	0 €
Reconstruction des voiries	-	-4 465 313 €	-4 679 525 €	0 €
BENEFICES DU SCENARIO A 2043				
Habitations sauvegardées (appartements, maisons)	-	0 €	0 €	11 078 674 €
Taxes habitation et foncière sauvegardées (appartements, maison)	-	0 €	0 €	320 576 €
Commerces sauvegardés	-	0 €	0 €	62 765 €
Voies conservées	-	318 000 €	0 €	5 723 150 €
Surfaces de camping préservées	-	-	-	-
ENJEUX PARTICULIERS SAUVEGARDES (2043)				- Station d'épuration Archiloo
ACA - VAN 2023	NC - Scénario de référence	↑ -1 992 263 €	↑ -2 018 596 €	↓ -10 291 394 €
ACA - VAN 2043	NC - Scénario de référence	→ -6 181 505 €	↑ -2 623 563 €	↓ -9 249 099 €

Scenarii de gestion retenus pour le devenir du site d'Erromardie

Le scénario jugé le plus avantageux économiquement est ici le mode de gestion actuel. Il n'est toutefois pas satisfaisant dans la mesure où de nombreux campings restent directement impactés par l'érosion et la submersion.

Le confortement du pied de falaise (situé au nord et au sud de la digue) ainsi que du perré d'Erromardie pourraient permettre de ralentir considérablement l'érosion, cependant, la réalisation d'ouvrages entraînerait des impacts négatifs sur le fonctionnement hydrosédimentaire des plages, avec à moyen terme une perte de sable due à la réflexion de la houle sur les ouvrages. Or, c'est bien la plage qui constitue le principal attrait touristique et économique du site.

Le repli stratégique des enjeux semble constituer une alternative envisageable compte tenu du fait que la majorité des enjeux concernés sont des campings ou des petits restaurants de plages. Il s'agirait alors d'une opportunité de reconfigurer complètement le site et de lui redonner un cadre plus naturel. Il manque toutefois actuellement des outils pour le mettre en œuvre, le coût de l'opération est incertain et des études complémentaires sont nécessaires.

La collectivité souhaite donc poursuivre le mode de gestion actuel (avec entretien et maintien des ouvrages existants) en attendant d'études complémentaires (étude en cours : Aménagement Durable des Stations).

Aménagement durable de stations balnéaires - site d'Erromardie

Le GIP Littoral Aquitain et ses membres ont lancé un appel à projets à destination des stations et territoires touristiques du littoral aquitain. Le site d'Erromardie a fait partie de ces 3 sites test.

La démarche « Aménagement Durable des Stations » initiée par le GIP littoral aquitain a pour objet d'initier une démarche pilote de réhabilitation et d'adaptation des stations touristiques du littoral aquitain, dans une perspective de maintien de la diversité et de la qualité de l'offre touristique, et au-delà, d'assurer un aménagement et un développement durable de ces territoires.

L'objectif est de mener une réflexion globale sur la requalification de l'espace touristique capable de répondre aux questions suivantes :

- Comment faire face aux enjeux de requalification et d'adaptation de l'offre touristique ?
- Comment concilier fréquentation touristique et préservation de l'environnement sur les stations nature ?
- Comment maintenir une activité touristique sur les stations urbaines en limitant les conflits d'usage ?

La 1^{re} phase de l'étude consacrée au diagnostic a permis de mettre en lumière les nombreux enjeux d'évolution de ce secteur :

- enjeux de gestion durable et globale face aux risques littoraux d'érosion et de submersion marine ;
- enjeux d'aménagement, de promotion de nouvelles formes de mobilité, d'amélioration de l'accessibilité,

de mutabilité et d'adaptabilité des activités économiques ;

- enjeux de valorisation, promotion et préservation des espaces naturels remarquables et protégés.

La 2^e phase d'étude consacrée à la programmation urbaine a débuté fin 2017 et sera bientôt finalisée.

L'étude devra permettre à la collectivité et aux décideurs d'aboutir à la définition d'une vision à long terme de ce territoire, vision partagée et déclinée en orientations d'aménagement et de programmation phasées dans le temps (plan-programme d'aménagement sur notre périmètre d'étude).

Le choix du scénario inscrit dans la stratégie littorale, pour le secteur Erromardie fondé dans les conclusions de l'EDD, dépendra de la validation du programme de l'étude Aménagement Durable de Stations balnéaires.

Conclusions

La façade littorale de Saint-Jean-de-Luz Nord, formée d'une succession de plages, criques et falaises, est particulièrement sensible aux phénomènes d'érosion côtière et de submersion comme l'ont confirmé les études réalisées sur le site (études de danger et étude de définition de la stratégie de gestion des risques littoraux portée par l'Agglomération).

Sur cette façade littorale, des événements récents ont confirmé l'augmentation du risque face à ces phénomènes naturels.

L'Étude de dangers de la digue d'Erromardie a précisé de façon objective le niveau de sûreté de l'ouvrage à l'état actuel et les confortements à réaliser afin de sécuriser le site.

Une exploration des possibles stratégies du trait de côte sur ce secteur a été par ailleurs menée sur la base d'une analyse multicritère de scénarii contrastés.

Sur le secteur d'Erromardie, le scénario jugé le plus avantageux économiquement est ici le mode de gestion actuel. Le repli stratégique des enjeux semble constituer une alternative envisageable compte tenu du fait que la majorité des enjeux concernés sont des campings ou des petits restaurants de plages. Il s'agirait alors d'une opportunité de reconfigurer complètement le site et de lui redonner un cadre plus naturel

Avant de s'engager sur des nouveaux investissements, la collectivité mène actuellement une réflexion, en collaboration avec le GIP Aquitaine pour dégager un parti d'aménagement privilégiant un aménagement durable de la station balnéaire compatible avec les nouvelles tendances touristiques.

Et c'est finalement cette étude, Aménagement Durable de Stations Balnéaires (ADS), qui fondera l'argumentation du choix du devenir de la digue d'Erromardie.

Remerciements

ISL tient à remercier les entités et personnes suivantes qui ont participé à l'élaboration de ces études :

- Mairie de Saint-Jean-de-Luz. M. Martinez, M. Delpech et M. du Barbier
- EPCI Basque. Mme Huveteau et Mme Sarrade
- GIP Littoral Aquitain
- Cabinet d'Urbanistes Patriarche (entité qui est en train d'élaborer l'étude ADS)

Références

- [1] Tena-Davila E., de Bonviller A. (2016). Étude danger de la digue d'Erromardie
- [2] Tena-Davila E., de Bonviller A, Pepin N. (2018). Stratégie de gestion du trait de côte sur la côte Basque
- [3] BRGM. ASPB : Evaluation de l'aléa érosion côtière en 2023 et 2043 dans le cadre de la SLG de la bande côtière. Mai 2014. BRGM/RB-63588-FR.
- [4] GIP Littoral Aquitain. Stratégie régionale de la bande côtière